

Python dasturlash tili ahamiyati va o'qitish metodikasi

Urinbaeva Azada Baxadirovna Qo'qon davlat pedagogika instituti informatika kafedira o'qituvchisi

Ikromov Muxamadali

Qo'qon davlat pedagogika instituti matematika informatika yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Python dasturlash tili bu yuqori darajadagi va hozirgi kunda talab juda yuqori bo'lgan dasturlash tillaridan hisoblanadi. Bu tabiiy albatta chunki python yangi boshlovchilar uchun ham o'rganish qulay va juda ko'p sohalarida qo'llash mumkin bo'lgan dasturlash tilidir. Bu sohalarining ba'zilari hozirgi kunda judayam jadal rivojlanmoqda, bularga misol qilib ma'lumotlar ilmi va sun'iy intellektni misol qilib keltirishimiz mumkin. Yuqoridagilardan tashqari python dasturlash tilini o'rganish uchun juda ham ko'p resurslar va kutubxonalar mavjud. Shunday qilib python yangi boshlovchilar uchun eng qulay dasturlash tilidir.

Anotation: Python programming language is one of the high-level and in-demand programming languages today. This is natural, because python is a programming language that is easy to learn even for beginners and can be used in many areas. Some of these fields are currently developing very rapidly, for example data science and artificial intelligence. Apart from the above, there are many resources and libraries for learning python programming language. So python is the most convenient programming language for beginners.

Python - bu ko'p qirrali va kuchli dasturlash tili bo'lib, so'nggi yillarda katta mashhurlikka erhib bormoqda va bundan tashqari Python yangi boshlanuvchilar uchun ajoyib tanlovdir. Tajribali ishlab chiquvchilar uchun esa ko'plab imkoniyatlarni taqdim eta oladi. Yana pythonni ko'pgina mashhur platformalar qo'llab quvvatlaydi. Bularga misol qilib Windows, macOS va Linux operatsion tizimlarini keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari python o'zining sodda sintaksisi, ko'pgina kutubxonalari, o'rganish va rivojlanish uchun ko'plab resurslar mavjudligi bilan ham yangi boshlovchilar uchun juda yaxshi tanlovdir. Bulardan tashqari Python kutubxonalarning keng to'plamini taklif etadi. Bularga misol qilib Python-ning mashinani o'rganish va chuqur o'rganish uchun TensorFlow va Scikit-learn kabi kutubxonalarni, Kuchli ma'lumotlarni tahlil qilish uchun esa Python ma'lumotlarini tahlil qilish va ilmiy hisoblash kutubxonalari, masalan, NumPy va Pandalar va Veb-ishlab chiqish uchun esa Python veb-ishlab chiqish ramkalari, masalan Django va Flask kabi kutubxonalarni misol keltirishimiz mumkin. Yuqoridagilardan tashqari python dasturchilar uchun oshib yildan yilga borayotgan talab pythonni yangi boshlovchilar uchun hamda professional ishlab chiquvchilar uchun ham juda yaxshi tanlovga aylantiradi

Shunday qilib biz python dasturlash tilini nima uchun o'rganish kerakligini aniqlashtirib oldik endilikda uni qanday o'rganish haqida gaplashsak. Avvalombor bizlar kompyuterimizga python kodlarini natijasini ko'rish imkonini beruvchi dasturlarni o'rnatishimiz kerak bularga pycharm, spyder va boshqa IDElarni ya'ni integratsiyalashgan ishlab chiqish muhitlarini misol qilib, keltirishimiz mumkin. Bu kabi IDElarni jetbrains.com spyder-ide.org saytlaridan yuklab olishingiz mumkin. Agarda python sizning brinchi o'rganayotgan dasturlash tilingiz bo'lmasa, siz loyihalar orqali o'rganishingiz maqsadga muvofiqdir, chunki deyarli barcha dasturlash tillari bir-biriga o'xshash ayniqsa python kabi yuqori darajadagi dasturlash tillari. Shunday ekan siz dasturlash olamiga yangi bo'lmasangiz ishni pythonda kichik loyihalar qilishdan boshlash yaxshiroq albatta masalan, Tosh, Qaychi, Qog'oz o'yini yokida oddiygina kalkulyator va shu kabi boshqa kichikroq loyihalardan keyinchalik esa YouTubedan video yuklovchi, eng qisqa yo'lni topuvchi kabi boshqa loyihalarga o'tib borishingiz mumkin bo'ladi. Bunday loyihalarni FreeCodeCamp, Tech With Tim kabi kabi boshqa kanallardan topishingiz mumkin. Dasturlash sohasida yangi bo'lganlar uchun esa pythonni uch modulga bo'lib o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta har bir modulni tugatgach shu modulda olgan bilimlaringizni mustahkamlash uchun va umuman olganda biror dasturlash tilini o'zlashtirish uchun loyihalar qilishga majbursiz. Chunki loyihalarsiz sizning yozgan kodlaringiz qanday ishlashini anglashingiz judayam murakkab bo'ladi. Birinchi modulda bizlar o'zgaruvchilar, o'zgaruvchilar sintaksisi, ma'lumot turlari, matn bilan ishlash metodlari, solishtirish, mantiqiy, tenglik va shart operatorlari, for va while siklik operatorlarini o'rgatishimiz kerak. Ushbu modulni tugatgach foydalanuvchi ma'lumotlarini olib ekranga chop etuvchi yokida foydalanuvchi to'plagan balga qarab uning bahosini ekranga chop etuvchi va boshqa shunga o'xshash chiziqli dasturlar yaratib olgan bilimlarimizni yanada mustahkamlaymiz, bunday loyihalarni sariq dev youtube sahifasidan yoki mohir dev onlayn platformasidan ham topishingiz mumkin. Ikkinchi modulda esa bizlar ro'yxatlar, funksiyalar, lug'atlar, kortej va to'plamlar haqida o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bu modulni tugatgach esa, Parolni avtomatik yaratuvchi, so'zlar lug'ati, oddiy kalkulyator va boshqa shu kabi kichik dasturlar hamda tosh, qaychi, qog'oz kabi oddiy o'yinlarni yaratib bilimlarimizni amaliyotda qo'llashimiz mumkin. Bu kabi loyihalarni Tech With Tim va freecodecamp kabi youTube sahifalaridan topishingiz mumkin. Endi oxirgi modulga keladigan bo'lsak, biz bu modulda OOPni ya'ni object oriented programming(ob'yektga yo'naltirilgan dasturlash)ni, class(sinif)larni, fayl va papkalar o'rtasidagi farqlarni va ularga yo'l ko'rsatishni va modular haqida o'rgatishimiz maqsadga muvofiqdir. Albatta biz bu modul yakunida murakkabroq loyihalarni qilishimiz mumkin bo'ladi. Bularga misol qilib, eng qisqa yo'lni topuvchi yokida biror bir maqsadga yo'naltirilgan ustozni va boshqalarni aytishimiz mumkin. Bu kabi dasturlarni freecodecamp, Tech With Tom va boshqa shu kabi YouTube sahifalaridan topishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamadjanova Svetlana Valentinovna, Urinbaeva Azada Baxadirovna. "The Role Of Mobile Applications In The Education System". Onomázein, no. 62 (2023):December,Dec.2023,pp.2088-93, <http://www.onomazein.com/index.php/onom/article/view/450>.
2. Bakhadirovna, Urinbaeva Azada, Erkinjonova Shakhrina Oybekjonovna, and Yolchiyeva Oygulkhan Shermuhamadovna. "THE ROLE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1192-1194.
3. Python crash course A Hands-On , P r o j e c t - B a s e d Introduction to Programming by Eric Matthes San Francisco 2016
4. Mamadjanova Svetlana Valentinovna, Urinbaeva Azada Baxadirovna. "The Role Of Mobile Applications In The Education System". Onomázein, no. 62 (2023): December, Dec. 2023, pp. 2088-93,
5. Bakhadirovna, Urinbaeva Azada, Erkinjonova Shakhrina Oybekjonovna, and Yolchiyeva Oygulkhan Shermuhamadovna. "THE ROLE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1192-1194.
6. Urinbaeva Azada Baxadirovna, & Abdumannonov Olimjon Xurramjon o‘g‘li. (2024). RIVOJLANIB BORAYOTGAN DUNYODA "MASOFAVIY TA'LIM" O'RNI VA AHAMIYATI. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2),40–42.Retrievedfrom<http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5052>
7. Urinbaeva Azada Baxadirovna, & Azimov Azizbek Alisher o‘g‘li. (2024). 7-SINFLARDA KO'PAYTMA VA YEG'INDINING ASSOTSIATIVLIK XOSSASINI GEOMETRIK SHAKLLAR ORQALI TUSHUNTIRISH . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 43–45. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5053>
8. Urinbayeva Azada Baxadirovna, & Abdullayeva Niluzar Valijon qizi. (2024). O'NLI KASRLARNI HISOBLASHNI O'RGANISHDA KHAN ACADEMY PLATFORMASIDAN FOYDALANISH . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 46–48. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5054>
9. Urinbaeva Azada Baxadirovna, Ne'matov Zubayr Yo'Ichiboy o‘g‘li. "Veb Xavfsizligi Zaifliklari Va Qarshi Choralarning Chuqur Tahlili: Umumiy Hujumlar Va Samarali Mudofaalarni o‘rganish". Science Promotion, vol. 9, no.1,May2024,pp.363-71,<https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1736>.
10. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.
11. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
12. Sadriyevna, A. M. (2021). Some inventions from human structure.

13. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
14. Ахмаджанова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
15. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.
16. Axmadjanova, M. S. (2022). DETERMINATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE USING A NON-STANDARD TEST WHEN TEACHING THE SUBJECT OF THE DOCUMENT. *Open Access Repository*, 9(11), 310-313.
17. Axmadjanova, M. S., Yunusov, O., & Abduvoxobova, M. (2022, November). ORGANIZIMNI INDIVIDUAL RIVOJLANISHI MAVZUSINI O 'QITISHDA BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. In *E Conference Zone* (pp. 98-102).
18. Axmadjanova, M. S., Dadaxonov, M., & Zikriyoev, A. (2022). XUJAYRADA MODDALAR VA ENERGIYA ALMASHINUVINI O 'QITISHDA O 'QUVCHILAR BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. *Conferencea*, 100-103.
19. Sadriyevna, A. M., Ilsurovna, G. I., & Nasiba, N. (2022). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE SUBJECT OF COMPLEMENTARY GENE INTERACTION. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).